

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «АНТЕННЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН»

¹Губенко В.А., ²Арипова У.Х., ³Кан В.С.

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227152>

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и специфика преподавания дисциплины «Антенны и распространение радиоволн» с использованием комплексного подхода к проведению лекционных, практических и лабораторных занятий.

Ключевые слова: антенны, учебный процесс, учебный комплекс, лабораторный практикум, информационные технологии, компьютерное моделирование.

Abstract. The features and specifics of teaching the discipline “Antennas and radio wave propagation” using an integrated approach to lecture, practical and laboratory classes are considered.

Keywords: antennas, educational process, educational complex, laboratory practice, information technologies, computer modeling.

Введение

Преподавание технических дисциплин – сложный и многофункциональный процесс. Успешность освоения преподаваемого материала студентами зависит от многих факторов, как объективного, так и субъективного характеров.

В значительной степени положительный результат достигается при выборе наиболее оптимального построения курса в целом и совокупности его частей – лекций, практических и лабораторных занятий.

Далее рассматриваются особенности комплексного подхода к проведению лекционных, практических и лабораторных занятий на примере дисциплины «Антенны и распространение радиоволн», преподаваемой в Ташкентском университете информационных технологий (ТУИТ) имени Мухаммада ал-Хоразмий, формулируются задачи учебного комплекса, являющегося основным элементом в системе получения знаний в области современной антенной техники.

Материалы, методы и результаты

Лекционные занятия характеризуются в основном экстраактивным режимом проведения, когда информация исходит от её источника, т.е. лектора, и направлена к объектам обучения, т.е. к студентам. К сожалению, такой режим обучения сложно называть эффективным, так как он по своей сути является пассивным, предполагая отсутствие обратной связи от студентов к преподавателю.

Проведение лекционных занятий в больших и малых потоках отличаются друг от друга. Малыми можно считать потоки, численность которых не превышает тридцати студентов. Их довольно небольшое количество позволяет лектору включать в учебный процесс элементы интерактивности.

Хотя лектор по-прежнему является главным действующим лицом, проводящим занятие, часть функций учебного процесса передаётся студентам.

Прежде всего, это происходит в виде мини-дискуссий. Например, когда объясняются свойства радиоволн, распространяющихся в свободном пространстве, то студентам предлагается самим определить его свойства.

Студентам задаётся вопрос: что вы понимаете под термином «свободное пространство»? В течение нескольких минут студенты высказывают свои мнения, каждое из которых обсуждается совместно. Постепенно отсеиваются ложные представления, и выносятся правильное решение с окончательной формулировкой: «свободное пространство – неограниченная среда распространения радиоволн, характеризующаяся определёнными электродинамическими параметрами».

Для проведения такой работы преподаватель должен обладать многими важными качествами, главным из которых является его профессиональная компетентность [1], т.е. преподаватель в совершенстве должен владеть материалом, который он преподаёт своим студентам. Однако в режиме интерактивности этого мало. Поэтому наряду с профессиональной компетентностью важнейшей составляющей учебного процесса является интерактивная компетентность.

Интерактивная компетентность включает в себя:

- умение определять стратегию взаимодействия со студентами;
- умение организовывать групповую работу (правильно распределять групповые роли, чётко формулировать цели и задачи взаимодействия, определять проблему, осуществлять грамотный инструктаж, консультирование);
- умение управлять групповым взаимодействием, создавать «коммуникативное поле»;
- умение руководить дискуссией, полемикой.

Кроме того, преподаватель должен быть хорошо подготовлен психологически к проведению занятий в такой форме.

Иногда в ходе лекции некоторые студенты перестают слушать лектора, «выключаясь» из учебного процесса. Основной причиной этого является отсутствие интереса к получаемой информации. Поэтому нужно пытаться такой интерес возбудить в студентах, чтобы каждый из них понимал важность материала, даваемого в ходе лекционного занятия. Лучше всего это делать, объясняя студентам, что вся информация, заключённая в лекционном материале понадобится им в дальнейшей профессиональной деятельности. Для большинства из них такой подход является весьма мотивационным, они полностью погружаются в учебный процесс, внимательно слушая материал лекций. Как показывает преподавательская практика, более 80% студентов потока после таких аргументов со всей ответственностью подходят к своей учёбе.

Особо следует отметить значимость использования информационных технологий при проведении лекционных занятий. Под ними подразумевается использование, наряду с демонстрационными средствами в виде мультимедийного оборудования, компьютерных программ для эмуляции различных процессов. Так, например, с помощью таких программ можно эффективно демонстрировать процессы распространения радиоволн в различных средах, передачу сигналов по направляющим системам, излучение электромагнитных волн антеннами и т.д. Демонстрация физических процессов с помощью эмуляционных

программ позволяет студентам увидеть на модели то, что невозможно увидеть в реальности.

Но здесь следует отметить, что часть педагогического сообщества по-прежнему негативно относится к чрезмерному использованию виртуализации в учебном процессе. Считается, что компьютерная наглядность снижает ассоциативное восприятие студентов, что мешает их абстрактному мышлению, а виртуальные модели не дают полного представления о физических явлениях и их последствиях.

Однако такое утверждение верно лишь при условии неправильного применения всего мощного комплекса информационных технологий, который должен помогать преподавателю в учебном процессе, а не заменять его.

При преподавании технических дисциплин кроме посещения лекционных занятий студенты выполняют расчётные задания, лабораторные работы на физических стендах, проводят компьютерное моделирование. На практические и лабораторные занятия ложится более половины всей педагогической нагрузки, так как опыт является важнейшим звеном между теорией и практикой. Студенты, получая знания на лекционных занятиях, подтверждают и укрепляют их на практических и лабораторных занятиях. И оттого, как построены эти занятия, зависит окончательная успешность учебного процесса.

Основными этапами комплексного подхода к проведению практических и лабораторных занятий по антеннам является следующее:

- теоретические сведения;
- математический расчёт;
- физические исследования, измерения;
- компьютерное моделирование;
- единая система и упорядочивание полученных результатов;
- анализ;
- формулирование выводов;
- заключение о полученных знаниях, опыте и навыках.

Определим перечень задач, решаемых в рамках практического комплекса:

- изучение конструктивных особенностей антенн;
- расчёт основных характеристик антенн;
- компьютерное моделирование антенн;
- измерение технических параметров и характеристик антенн;
- настройка антенн.

Для эффективного решения перечисленных выше задач необходимо наличие учебной лаборатории с установками, на которых проводятся исследования антенн с целью определения их направленных и электрических характеристик [2]. Вследствие специфики проводимых исследований, а также свойств и режимов работы антенной техники, в лаборатории должны быть созданы оптимальные условия:

- размер лаборатории должен определяться, исходя из электромагнитной совместимости работающих антенн;
- лаборатория должна быть экранирована от внешних электромагнитных излучений;
- между приёмной и передающей антеннами должны соблюдаться расстояния, соответствующие условию нахождения исследуемой антенны в дальней зоне.

На кафедре «Системы телерадиовещания» ТУИТ функционирует лаборатория антенно-фидерных устройств, где студенты имеют возможность проводить исследования различных типов антенн, широко применяемых в современных беспроводных системах телекоммуникации [3]. На рисунке 1 показана данная лаборатория.

Рис.1. Учебная лаборатория антенно-фидерных устройств ТУИТ

В лаборатории расположены семь установок. Каждая установка состоит из передающей и приёмной антенн, формирующих канал радиосвязи, работающий в своём частотном диапазоне в зависимости от типа исследуемых антенн, при этом требуется предварительная настройка антенн для их оптимальной работы. Установки расположены на ограниченной территории (рисунок 2), близко друг от друга, при наличии физических помех в виде студентов и преподавателей, столов и стульев, а так же радиопомех в виде сторонних сигналов мобильной связи, телерадиовещания и т.п.

Физический эксперимент с использованием генераторов, измерительных приборов и антенно-фидерных устройств, включая саму исследуемую антенну, стимулирует активную познавательную деятельность студентов и творческий подход к получению ими знаний. В большинстве случаев студент, выполняющий лабораторную работу на реальном оборудовании, начинает осознавать множество факторов и особенностей, которым при изучении теоретического материала он не уделял должного внимания.

Рис.2. Размещение измерительного оборудования в учебной лаборатории антенно-фидерных устройств ТУИТ

Специфика лабораторных занятий заключается в том, что они связаны с телекоммуникационным оборудованием и процессами, происходящими в нём при передаче и приёме телекоммуникационных сигналов. Но эту специфику следует дифференцировать, поскольку радиочастотный диапазон, применяемый в системах телекоммуникации, крайне широк, от очень низких до сверхвысоких частот. Это, несомненно, сказывается на содержании учебного процесса.

Так, например, проведение лабораторных занятий по схемотехнике не сопряжено с особыми сложностями, как это происходит, например, в при проведении лабораторных работ по антенно-фидерным устройствам.

В первом случае лабораторные работы проводятся на малогабаритных стендах, которые практически не зависят от внешних факторов, главным из которых является наличие побочных электромагнитных излучений и помех.

Во втором – лабораторные работы приходится проводить в сложных условиях, связанных с наличием указанных выше побочных электромагнитных излучений и помех, а также особенностями размещения исследуемых антенн, генераторного и измерительного оборудования на ограниченных пространствах.

Поскольку процесс измерения параметров антенн связан с наличием электромагнитного поля в местах, где они расположены, на результатах исследований сильно сказываются следующие факторы:

- большие размеры установок;
- их близкое расположение друг от друга;
- наличие студентов рядом с установками;
- отсутствие экранирования установок от внешних электромагнитных излучений.

Результатами проведения лабораторных работ являются параметры, характеризующие направленные и электрические свойства исследованных антенн. Студенты их анализируют и делают выводы о возможности использования антенн в составе тех или иных радиоустройств.

Логическим продолжением изучения антенно-фидерных устройств является конструктивный расчёт антенн, которые исследовались студентами на лабораторных стендах. После получения результатов расчёта студенты сравнивают их с конструктивными параметрами антенн, а также с параметрами, характеризующими их направленные и электрические свойства (прежде всего это коэффициент усиления и входное сопротивление). Студенты анализируют полученные результаты, делают выводы. Такая работа очень важна, поскольку позволяет студентам получить навыки инженерного расчёта конструкций антенн.

Итоговой частью практического комплекса по изучению антенно-фидерных устройств является построение студентами компьютерной модели рассчитанной антенны и получение её характеристик в ходе компьютерного моделирования [4]. Компьютерная модель дополняет физический макет антенны, а математический расчёт её характеристик подтверждается результатами моделирования. В результате формируется логическая цепь последовательных действий: «лабораторные исследования физического макета антенны → расчёт конструкции антенны → построение компьютерной модели антенны → исследование модели в программной среде → сравнение полученных результатов».

Заключение

В заключение необходимо отметить, что преподавание дисциплины «Антенны и распространение радиоволн» с использованием комплексного подхода значительно повысило эффективность учебного процесса с точки зрения усвоения учебного материала студентами и получения ими знаний, которые в дальнейшем они используют в своей профессиональной деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация, М.: Когито-Центр. – 2002. – 400 с.
2. Губенко В.А. Лабораторные практикумы при преподавании специальных технических дисциплин // Сборник докладов. Ҳозирги кунда ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда долзарб масалалар бўйича тезислар туплами. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги микёсидаги илмий-услубий конференция. ТДТУ. – 2016.
3. Губенко В.А. Антенная техника: проблемы и решения. – Ташкент. – Журнал Инфоком. – 2015. – №2.
4. Губенко В.А. Применение информационных технологий при преподавании специальных технических дисциплин // Сборник докладов научно-методической конференции Ташкентского университета информационных технологий. Ташкент. – 2016.